

A PRÁTICA DE STEALTHING: CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E A AUSÊNCIA DE NORMA PENAL ESPECÍFICA

THE PRACTICE OF STEALTHING: CRIMES OF SEXUAL VIOLATION THROUGH FRAUD AND THE ABSENCE OF SPECIFIC CRIMINAL RULES

Milena Maria da Rocha¹
Antônio Alexandre Pereira Júnior²

Resumo: O *Stealthing*, termo em inglês, que em tradução livre significa “furtivo”, consiste na prática de retirar o preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento do parceiro (a). Tal prática expõe a vítima a diversos riscos, bem como infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gravidez indesejada, além de danos psicológicos. Ocorre que no ordenamento jurídico brasileiro, essa prática ainda não é tipificada, ou seja, o acusado não é responsabilizado. Dito isso, o presente artigo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica, buscou estudar a prática e o modus operandi, a fim de identificar a possibilidade do uso de analogia para o enquadramento da prática como crime sexual, além da violação dos direitos fundamentais. Enfatizando assim, a importância de uma norma penal específica.

Palavras-chaves: *Stealthing*, violência sexual, ausência de norma penal específica, Dignidade Humana.

Abstrat: *Stealthing*, a term in English, which in free translation means “stealthy”, consists of the practice of removing the condom during sexual intercourse, without the partner's consent. This practice exposes the victim to various risks, as well as sexually transmitted infections (STIs), unwanted pregnancy, in addition to psychological damage. It turns out that in the Brazilian legal system, this practice is not yet typified, that is, the accused is not held responsible. That said, this article, using bibliographical research, sought to study the practice and modus operandi, in order to identify the possibility of using analogy to classify the practice as a sexual crime, in addition to the violation of fundamental rights. Thus emphasizing the importance of a specific criminal law.

Keywords: *Stealthing*, sexual violence, absence of specific criminal norms, Human Dignity.

1. Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: milenarocha805@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: alexandrejr@fgf.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O artigo tem como objeto de estudo o *stealthing*, que é uma conduta na qual um indivíduo retira o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento do seu parceiro (NUNES; LEHFELD, 2018). Assim, uma relação sexual que deveria ser consensual, pode então, se tornar não consensual, algo em situações que na maior parte das vezes as vítimas não percebem a conduta do parceiro (a), sendo que, ao notar a prática e negar a continuidade do ato sexual, a vítima acaba sofrendo ainda mais violência ou forte ameaça psicológica para continuar o ato sexual (COSTA, SILVA, ARCIPRETE, MONTEIRO, *online*, 2022).

A palavra *STEALTHING*, vem da língua inglesa, origina-se da palavra *stealth*, traduzindo significa ‘furtivo’. A expressão "*stealthing*" foi cunhada por Alexandra Brodsky em um artigo publicado na revista "Columbia Journal of Gender and Law" em 2017. O termo *stealthing* surgiu nos Estados Unidos da América, sendo por enquanto tratado como uma violência de gênero, contudo, existe um debate na sociedade americana no intuito de categorizar juridicamente este termo, como também, em vários países do mundo (NUNES, LEHFELD, *online*, 2018)

O Estado da Califórnia inseriu em seu Código Civil, no ano de 2021 o *stealthing* como um ato ilegal — mais precisamente, uma infração civil, sujeita à indenização e à indenização punitiva. A Califórnia é o primeiro entre os 50 Estados dos Estados Unidos a tomar essa medida (MELO, 2021, *online*)

Entretanto, o *stealthing* ainda é pouco discutido e estudado nacional e internacionalmente, como crime e violência sexual mediante fraude (NUNES, LEHFELD, 2018, *online*).

No Brasil, doutrinadores discutem a melhor forma de categorização do termo, sendo mais aceita como uma forma de agressão sexual, psicológica e física, evidentemente, acarretando muitos danos às vítimas. Para Bitencourt (2018) a violação sexual mediante fraude ocorre quando o agente obtém a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. O autor destaca que a fraude deve ser objetiva e idônea, ou seja, capaz de iludir a vítima, e que a vítima deve ter sido enganada sobre a natureza ou qualidade do ato sexual ou sobre a identidade do agente.

No entendimento de Greco (2018), a violação sexual mediante fraude ocorre quando o agente, valendo-se de artifício, engana a vítima, fazendo-a acreditar que está consentindo com a prática sexual, quando na verdade não está. Nesse sentido, a fraude é a causa

que impede a vítima de consentir livremente com o ato sexual, o que pode ser considerado uma fraude objetiva e idônea. Ambos os atos violam o consentimento livre e esclarecido da vítima e podem ser considerados formas de violência sexual.

Gomes (2018) define o *stealththing* como um comportamento reprovável, que viola a dignidade sexual da vítima. Ele afirma que essa conduta pode ser enquadrada como um crime contra a liberdade sexual, previsto no artigo 215 do Código Penal. (GOMES, 2018.)

No Brasil essa prática ainda não é considerada um crime específico na legislação penal, o que gera uma sensação de impunidade para os agentes praticantes e dificulta a proteção das vítimas (BRODSKY, 2017,*online*)

Diante dos debates teóricos iniciais, a pesquisa aqui desenhada como bibliográfica, tem como ponto de partida a seguinte questão: como o *stealththing* pode ser enquadrado na legislação brasileira em relação a crimes sexuais, considerando a ausência de uma norma penal específica para essa prática?

Para responder, foram estabelecidos os seguintes objetivos: objetivo geral: compreender como o termo *stealththing* pode ser enquadrado juridicamente na legislação brasileira em relação a crimes sexuais. Objetivos específicos: identificar a possibilidade de analogia para a criminalização do *Stealththing*. Discutir o termo *stealththing* a violação dos direitos fundamentais. Verificar como o direito internacional tem abordado situações enquadradas no conceito de *stealththing*.

A justificativa para a escolha do tema está na afinidade intelectual da pesquisadora com a problemática da violência sexual considerando que há uma lacuna na legislação brasileira em relação ao termo *stealththing*.

Do ponto de vista acadêmico e doutrinário a ausência de uma lei penal específica que coíba essa prática, tem consequências graves sobre vítimas que por sua vez são expostas a diversos danos como: gravidez indesejada, transmissão de inúmeras Infecções sexualmente transmissíveis- ISTs, além de consequências psicológicas proveniente deste abuso. *Stealththing* é uma forma de violência sexual, enraizado em uma cultura mais ampla do estupro e da falta de respeito pelos limites e pelo consentimento dos outros. Estudar *Stealththing* pode ajudar a promover uma cultura mais positiva e respeitosa nas relações sexuais.

A revisão bibliográfica reúne informações atuais e relevantes sobre esse assunto e contribui com a ampliação dos conhecimentos dos alunos do direito e demais pesquisadores sobre essa temática, que por enquanto é assunto pouco reconhecido na criminologia dos crimes sexuais.

2 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO: DEFINIÇÃO, ORIGENS HISTÓRICAS, LIMITAÇÃO DO PODER ESTATAL E SEGURANÇA JURÍDICA.

O princípio da legalidade, tal como estabelecido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso II, estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Ou seja, nenhuma ação poderá ser imposta a um indivíduo, e nenhuma punição pode ser aplicada a menos que uma lei específica preveja tal ação ou penalidade. (BRASIL,1988)

A raiz deste princípio remonta à filosofia do Iluminismo, com grandes influências de juristas como Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. No contexto brasileiro, tal princípio teve um papel significativo na transição de um regime autoritário para a democracia após a Constituição de 1988.

Sua principal função é limitar o poder do Estado. Ou seja, o governo só pode agir conforme as leis existentes e não tem autoridade para agir de forma arbitrária. Essa restrição é essencial para garantir a proteção dos direitos individuais e a justiça no sistema legal.

Hans Kelsen, notável jurista e teórico do direito, conhecido por sua abordagem ao princípio da legalidade, por ele chamado de "princípio da reserva legal". Para Kelsen (1998), o princípio da legalidade significa que a única fonte legítima do direito é a lei formalmente criada. Isto é, qualquer ação do Estado que afete os direitos e deveres dos cidadãos deve ser baseada em leis específicas e pré-existentes.

Kelsen (1998), defendia a ideia de que a legalidade é o elemento central para a validade das normas jurídicas. O mesmo argumentava que a hierarquia das normas, em que as leis fundamentais ou constituições ocupam o topo, estabelece a base para a legalidade. Qualquer ato normativo que não esteja de acordo com uma lei superior é considerado inválido.

Portanto, para Hans Kelsen (1998), o princípio da legalidade implica que o Estado só pode agir de acordo com as leis existentes e que a validade das normas jurídicas depende de sua conformidade com a estrutura hierárquica das normas legais. Esse conceito é fundamental em sua teoria da pureza do direito e na compreensão da estrutura do sistema legal.

No âmbito do direito penal, esse princípio é cuidado com mais rigor, visto que nesse caso a violação deste princípio acarreta em consequências de um bem jurídico, que seria a liberdade do indivíduo.

No código penal brasileiro, em seu art. 1º, é estabelecido que “ não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia comunicação legal.” (BRASIL, 1940). Ou

seja, uma ação só poderá ser considerada crime, caso haja uma lei definindo aquela conduta.

2.1 O Stealthing e a violação dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como "Lei Fundamental da Nação, Carta Magna ou Lei Maior", apresentou um rol de direitos fundamentais que garantem a proteção e promoção dos valores fundamentais da sociedade brasileira. Tais direitos estão previstos em diversos dispositivos constitucionais e abrangem diversas áreas como direitos individuais, sociais, políticos, econômicos e culturais.

No contexto dos direitos individuais, a Constituição assegura princípios fundamentais, como a igualdade perante a lei (artigo 5º, caput), da liberdade de expressão (artigo 5º, IV), à inviolabilidade da intimidade e da vida privada (artigo 5º, X), da liberdade de crença e religião (artigo 5º, VI), entre outros. Esses direitos têm como principal objetivo, garantir a dignidade da pessoa humana, bem como a autonomia individual e a proteção contra arbitrariedades e abusos do poder.

Vale destacar que os direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988 não são exaustivos, ou seja, eles não se limitam apenas aos direitos expressamente mencionados, mas também incluem outros direitos implícitos e decorrentes dos princípios constitucionais.

Para José Afonso da Silva (2012), os direitos fundamentais são aqueles direitos que protegem e promovem as condições necessárias para que as pessoas possam viver com autonomia, dignidade e desenvolver seu potencial plenamente.

Embora não exista uma referência específica ao stealthing na Constituição Federal Brasileira, a violação de diversos direitos fundamentais pode ser observada nessa situação, dentre eles: o princípio da dignidade da pessoa humana, integridade essa, física e psicológica, liberdade e autonomia sexual, igualdade de gênero, direito à saúde, dentre outros.

Conforme mencionado, essa prática viola o princípio da dignidade humana de várias maneiras. Ao remover o preservativo sem o conhecimento ou consentimento do parceiro, o indivíduo que realiza o "stealthing" está negando a autonomia e a capacidade de escolha do outro, impondo riscos à sua saúde.

O artigo 5º, inciso III, da Constituição protege o direito à integridade física e psicológica das pessoas. Nesse mesmo contexto, o direito à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição. Tal prática constitui uma grande violação desses direitos elencados, uma vez que essa ação pode resultar em grandes riscos, tais como, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e trauma emocional.

2.2 Da possibilidade de aplicação de analogia para a criminalização do *Stealthing*

Diante da ausência de uma norma regulamentadora específica para tipificar e sancionar o "*Stealthing*", surgem vários debates a respeito da possibilidade de enquadrar tal conduta em práticas sexuais já consideradas criminosas de acordo com o Código Penal Brasileiro vigente. É imperativo ressaltar que atos sexuais consensuais entre as partes não são passíveis de punição no âmbito do ordenamento jurídico atual. Contudo, caso ocorra, em algum momento da execução do ato sexual, a violação do consentimento, independentemente da forma como isso ocorra, cabe ao Estado intervir na relação, uma vez que um bem jurídico protegido, neste caso a liberdade sexual, foi transgredido.

A interpretação analógica da lei penal permite estender as normas penais existentes para abranger condutas semelhantes, desde que isso esteja em conformidade com os princípios constitucionais e penais. Isso significa que, diante de lacunas na legislação, é possível a aplicação analógica das leis já existentes para punir o autor de um crime e assim, proteger os direitos das vítimas.

Dessa forma, Rogério Sanches Cunha e Eduardo Luiz Santos Cabette (2017) apresentam que o método jurídico a ser adotado, levará em consideração o *modus operandi*, conforme segue:

No Brasil, qual seria a resposta penal adequada? As circunstâncias do fato devem indicar a tipificação correta: 1) O ato sexual é consentido, mas um dos parceiros o condiciona ao uso de preservativo. O agente, durante o ato, retira a proteção prometida. Percebendo a negativa séria e insistente da (o) parceira (o), ele continua na prática do ato de libidinagem, usando violência ou grave ameaça. Tipifica-se, no caso, o crime do art. 213 do CP, hediondo, sofrendo todos os consectários da Lei 8.072/90. 2) O ato sexual é consentido, desde que mediante o uso de preservativo. O agente, durante o ato, sorrateiramente retira a proteção e continua até a sua finalização, assim agindo sem que a (o) parceira (o) perceba. Nessa situação, não se cogita do crime do art. 213 do CP, pois ausentes os meios típicos de execução: violência física ou moral. Pode caracterizar-se o art. 215 do CP, no qual se pune o estelionato sexual, comportamento caracterizado quando o agente, sem emprego de qualquer espécie de violência, pratica com a vítima ato de libidinagem (conjunção carnal ou ato diverso de natureza libidinosa), usando de fraude. O crime não é hediondo, razão por que não sofre as consequências anunciadas na Lei 8.072/90.14. (CUNHA E CABETTE, 2017, *online*)

Enquanto o legislador não apresentar resposta para as questões relacionadas a essa questão, a tarefa de encontrar soluções recai sobre as doutrinas e a jurisprudências.

3 O *STEALTHING* E O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA COMO CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL EM OUTROS PAÍSES.

Na Suíça, por exemplo, já ocorreu o primeiro julgamento onde um homem foi condenado pela prática de estupro, após a prática de *Stealthing*. O caso aconteceu a 13 de junho de 2015, quando o acusado visitou a vítima, em Lausanne, após terem se conhecido através de um site de namoro “Tinder”. Conversaram sobre possibilidade de ter relações sexuais entre eles, desde que fosse utilizado o preservativo, onde o acusado aceitou e iniciaram uma relação sexual consentida. Em um determinado momento o acusado retirou o preservativo sem que a vítima percebesse e ejaculou na genitália da mesma. O tribunal de Recurso Penal do Cantão de Vaud, entendeu que o acusado era culpado de acordo com o artigo 191 do Código Penal Suíço. (PEIXOTO,2021)

Na Nova Zelândia também existe disposição legislativa visando à punição do agente que comete tal prática. Na Califórnia foram aprovadas sanções que visam garantir à dignidade sexual, definindo o *Stealthing* como infração civil. A Califórnia foi um dos primeiros estados dos Estados Unidos a tomar essa medida. (PEIXOTO,2021)

Além disso, na Austrália, foi criada em 2021 uma lei que torna o *Stealthing* um crime sexual passível de punição, com penas que variam de multa a prisão. (PEIXOTO,2021)

3.1 Caso Concreto no Brasil

Em 2020, a 7ª Turma Cível do Tribunal de Brasília, manifestou-se em um caso de *stealthing* no Brasil. Segundo a matéria disponível na página oficial do TJDF, no caso em questão, houve uma gravidez indesejada, onde a vítima procurou um hospital público com o intuito de realizar o aborto, no entanto o hospital negou-se a efetivar a interrupção da gravidez, sob a alegação de que a situação não se tratava de estupro, visto que a relação sexual inicialmente foi consentida. E que o aborto só se admitiria nestes casos. A vítima então entrou com processo contra o Estado.

Segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a vítima havia consentido a relação sexual, desde que o ato fosse realizado com preservativo, ao longo do ato o acusado retirou o preservativo e quando a vítima percebeu e tentou gritar, o mesmo se utilizou da força e colocou sua cabeça contra parede impossibilitando qualquer reação da vítima.

O Acórdão de Nº 1297305 da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e Territórios (2020):

Remessa necessária. Constitucional. Administrativo. Ação de obrigação de fazer. Violência sexual. Gravidez. Realização de aborto humanitário na rede pública de saúde. Cp, art. 128,II. Possibilidade. Direito à saúde. Dever estatal. Sentença mantida. 1. Cabe ao Estado prestar assistência integral à mulher em situação de gravidez decorrente de violência sexual, por meio de um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar em todos os hospitais integrantes da rede do Sistema Único de Saúde - SUS, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes da violência, além do encaminhamento aos serviços de assistência social, compreendendo a profilaxia da gravidez nas hipóteses legais (CRFB, arts. 196 e 197; LODF, arts. 204 e 207, XV; Lei n. 12.845/13). 2. A situação descrita configura o fato típico previsto pelo art. 213 do Código Penal, haja vista que, embora o ato sexual tenha sido inicialmente consentido com o uso de método contraceptivo, deixou de sê-lo no momento em que o agressor retirou o preservativo (stealthing?), obrigando a vítima a continuar com a relação sexual, sendo legítima a postulação para a realização do aborto humanitário, com fulcro no art. 128, II, do Código Penal, não podendo o Estado se furtar desse direito. 3. Remessa necessária desprovida.

Neste caso apreciado pela relatora Leila Arlanch foi considerada estupro. E após muita luta a vítima conseguiu realizar o aborto, de uma gravidez indesejada em decorrência da prática do Stealthing. A ausência de uma lei penal específica acaba dificultando a efetivação dos direitos fundamentais, esse limbo jurídico traz ainda mais traumas as vítimas, induzindo ainda mais os acusados a praticarem, já que não haverá punibilidade.

3.2 Meios de provas

Há grandes desafios na coleta de meios de prova. Para comprovar esse ato, a evidência documental, como mensagens de texto, e-mails ou outras formas de comunicação eletrônica que revelem a ausência de consentimento, desempenha um papel crítico. Além disso, o depoimento da vítima é frequentemente uma fonte crucial de prova, destacando assim, a necessidade de abordagens sensíveis por parte das autoridades e advogados competentes, para garantir que a vítima se sinta o mínimo confortável ao relatar o ocorrido. Testemunhas que possam confirmar a falta de consentimento, a retirada do preservativo ou as circunstâncias do ato, registros médicos, como exames que evidenciam possíveis lesões ou infecções resultantes da prática, e provas materiais, como o próprio preservativo danificado, podem fortalecer a argumentação legal.

Além disso, como já mencionado, a análise da jurisprudência em casos semelhantes pode oferecer insights sobre como os tribunais têm interpretado essas situações, o que é particularmente relevante, já que as leis e práticas legais podem variar de uma jurisdição para

outra. Portanto, a obtenção de meios de prova eficazes é fundamental para buscar justiça e responsabilização em casos de "stealthing" e para conscientizar sobre a importância do consentimento na prática sexual.

3.3 Projetos de Lei e a ratificação da necessidade da norma.

Foi apresentado à Câmara dos Deputados um projeto (PL 965/2022), que teve como autor o Deputado Delegado Marcelo Freitas (UNIÃO/MG), tal proposta visa incluir no Código Penal o crime de Stealthing, na proposta inicial previa pena de um a quatro anos de reclusão, ocorre que o relator, deputado Felipe Francishini, reduziu a pena de seis meses a dois anos de reclusão e multa. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto e agora o mesmo aguarda para ser analisado pelo plenário da câmara.

Ademais, em 02/02/2023 a Deputada Renata Abreu, apresentou um projeto de Lei (PL 57/2023) que tem como objetivo a alteração do Código Penal para inclusão da prática como causas de aumento de pena. Tal processo foi apensado ao projeto antes apresentado pelo Deputado Marcelo Freitas, ou seja, ambos os projetos tramitaram de forma mútua.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo abordou o tema do "stealthing", uma conduta sexual prejudicial que envolve a retirada sorrateira do preservativo sem o consentimento do parceiro. Embora ainda seja um assunto pouco discutido e estudado nacional e internacionalmente, torna-se evidente a necessidade de analisar como essa prática pode ser enquadrada na legislação brasileira em relação a crimes sexuais, considerando a ausência de uma norma penal específica para esse comportamento.

O princípio da legalidade desempenha um papel fundamental no sistema jurídico brasileiro, limitando o poder do Estado e garantindo que qualquer ação ou punição só possa ser aplicada com base em leis específicas. Diante da lacuna legal, a aplicação analógica das normas existentes pode ser uma alternativa para responsabilizar os autores do "stealthing" no Brasil, como prática de ato sexual mediante fraude, com previsão legal no caput do art 215, do Código Penal Brasileiro.

A jurisprudência e a legislação em outros países mostram que o "stealthing" tem sido reconhecido como uma violação dos direitos sexuais e como um crime passível de punição. A decisão do Tribunal de Brasília, que considerou o "stealthing" como estupro em um caso

concreto, é um passo importante na direção certa.

É fundamental considerar os direitos fundamentais violados por essa prática, incluindo a dignidade da pessoa humana, a integridade física e psicológica, a liberdade e autonomia sexual, a igualdade de gênero, o direito à saúde e outros. Essa conduta representa uma ameaça à saúde e ao bem-estar das vítimas e deve ser tratada com seriedade.

Além disso, a coleta de meios de prova e o apoio sensível às vítimas desempenham um papel crucial na busca por justiça. A conscientização sobre a importância do consentimento na prática sexual é fundamental para promover uma cultura de respeito e proteger os direitos individuais.

Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania), da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê prisão para quem remover o preservativo sem o consentimento do parceiro, mostrando que o tema está ganhando atenção no âmbito legislativo no Brasil. Isso é um passo significativo para garantir a proteção das vítimas e responsabilizar aqueles que praticam o "stealthing".

Em última análise, o "stealthing" é uma questão complexa que exige atenção e ação por parte da sociedade, do sistema legal e das autoridades, para combater essa prática prejudicial e promover uma sociedade mais justa e respeitosa nas relações sexuais.

REFERÊNCIAS

BARRUCHO, Luís. **‘Retirou a camisinha e confessou, mas Justiça não puniu’: o caso da brasileira vítima de stealthing**. BBC News Brasil, 15 abr. 2022. Disponível

BARRUCHO, Luis. **Prática de retirar camisinha sem consentimento no sexo gera debate sobre violência sexual**. BBC News, 2017, Disponível em:
<<https://www.bbc.com/portuguese/geral-39747446>> Acesso em 07 abr.2023.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal: parte especial**. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei no 57, de 02 de fevereiro de 2023**. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2345731>
Acesso em: 08 de novembro de 2023.

BRASIL. **Código Penal. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 01 dezembro 2023.

BRASIL. **Constituição Da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 dezembro 2023.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei no 965, de 19 de abril de 2022**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2320085>
Acesso em: 08 de novembro de 2023.

BRASIL. **Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal brasileiro**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 06 abr. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (7a Turma Cível). Acórdão N. 1297305/DF. Remessa necessária. Constitucional. Administrativo. Ação de obrigação de fazer. Violência sexual. Gravidez. Realização de aborto humanitário na rede pública de saúde. CP, art. 128, II. Possibilidade. Direito à saúde. Dever estatal. Sentença mantida. Relatora: Des. Leila Arlanch, 28 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/>. Acesso em: 29 nov.2023.

BRODSKY, A. **Rape-Adjacent: Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal**. Columbia Journal of Gender and Law, v. 33, n. 1, 2017. Disponível em:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2954726.

COSTA, G.K.F. SILVA, M.N. ARCIPRETE, A.P.R. MONTEIRO, J.C.S.M. **Stealthing among university students: associated factors**. RevEsc Enferm USP. 2022;56:e20210573.
<https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0573>. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reusp/a/5bTSw4z5gNnYkdYhKfPDpPD/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em 23 de abril de 2023.

CUNHA, Rogério Sanches. **Código Penal Comentado**. Salvador: JusPodivm, 2020.

CUNHA, Rogério Sanches; CABETTE, Eduardo Luiz Santos. **Qual o tratamento penal para o stealthing no Brasil?** Disponível em:

<<http://meusitejuridico.com.br/2017/05/03/qual-o-tratamento-penal-para-o-stealthing-no-brasil/>>. Acesso em 08 abr.2023.

GOMES, Luiz Flávio. **Manual de Direito Penal - Parte Especial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal - Parte Especial**. Editora Impetus, 2018.

KELSEN, Hans. **Teoria Pura do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

NUNES, Danilo Henrique. LEHFELD, Lucas Souza. **Revista Libertas**. Direito UFOP, Ouro Preto, v. 3, n. 2, pp. 93-108, fev./mar. 2018. Disponível em

<https://periodicos.ufop.br/libertas/article/view/996/1069>. Acesso em: 23 de abril de 2023.

PEIXOTO, Adriana. “Tirou o preservativo sem me avisar”. Tv forense. Disponível em:

<https://www.tvforense.com/index.php/news/2697/“tirou-o-preservativo-sem-me-avisar”-vários-países-discutem-criminalizar-o-stealthing/> Acesso em: 03 dezembro. 2023.

PINHEIRO, Aline. **Homem é condenado por estupro por tirar camisinha durante sexo**.

Conjur, 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jan-13/homem-condenado-estupro-tirar-camisinha-durante-sexo>. Acesso em: 17 abr. 2023.

REUTERS. **Tirar camisinha sem consentimento vira crime na Califórnia; entenda o que é 'stealthing'**. G1 Globo, 2021. Disponível em:

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/12/tirar-camisinha-sem-consentimento-vira-crime-na-california-entenda-o-que-e-stealthing.ghtml> Acesso em: 17 abr. 2023.

SEVERINO, A. J. (2017). **Metodologia do trabalho científico**. (24a ed.). Cortez.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Malheiros, 2012.